

УДК 621.311.1

АНАЛИЗ ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В СВЯЗИ С ВВОДОМ НОВЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

к.т.н А.Т.Мирзаев, магистрант ТГТУ Х.К.Ахмадалиев

Мақолада Ўзбекистон энерготизимининг Шимолий-Ғарбий қисмидаги истиқболли электростанцияларни тизимга улаш билан бирга энерготизимда баланс ва турғунликни таъминлаган ҳолда аварияга қарши автоматика долзарблиги таҳлили олиб борилган. Энергия блокларининг жорий ва истиқболдаги иш режимлари таҳлил қилинган. Электростансиялар генераторларини динамик турғунликка текширилган, ҳамда турғунликни сақлаш учун турбинани импульсли юксизлантиришдан фойдаланилган.

Калит сузлар: Газ-поршенли ИЭС, назорат кесимлари, турбинани импульсли юксизлантириш.

The article analyzes the operation principle of the emergency automation system with supplying the power system stability and balance for the situation of connection of power plants under construction and planned to be built in the North-Western part of the Uzbekistan power system. Moreover current and perspective modes of power system nodes are analyzed. Futhermore the generators of power plants are tested for dynamic stability, and also impulsive unloading of turbines in order to keep the power system stability is applied.

Key words: Gaz-piston TPP, control sections, impulse unloading of the turbine.

В статье анализируется актуальность системной противоаварийной автоматики с учётом подключения перспективных электростанций в Северо-Западном энергоузле при обеспечении устойчивости и баланса в энергосистеме. Проанализированы текущие и перспективные режимы

работы энергоузла. Исследованы генераторы электрических станций на динамическая устойчивость, а также применение импульсной разгрузки турбины для сохранения устойчивости.

Ключевые слова: Газопоршениновые ТЭС, контролируемые сечения, импульсная разгрузка турбины.

Основной тенденций в развитии электроэнергетики является создание мощных энергообъединений что позволяет снизить затраты на производство электрической энергии и повысить экономичность и надёжность электроснабжения потребителей[5.6].

К примеру, Единая энергосистема (ЭС) Узбекистана представляет собой крупное в Средней Азии централизованное управляемое энергообединение. В силу особого положения Узбекской энергосистемы в ОЭС Центральной Азии (ОЭС ЦА), как энергосистемы с самой большой установленной мощностью и уровнем энергопотребления, так и в связи с использованием сетей 500-220кВ энергосистемы для обеспечения транзита мощности между энергосистемами, входящими в ОЭС, установка средств ПА на энергообъектах осуществлялась в большинстве случаев для обеспечения надежной работы ОЭС ЦА в целом. Это относится как к устройствам (комплексам устройств) ПА, установленных на объектах энергосистемы, так и к привлечению объектов энергосистемы к противоаварийному управлению, а также к организации каналов передачи сигналов ПА по каналам связи. Централизация управления практически всей электроэнергетикой страны позволила отечественным энергетикам разработать теоретическое основы и осуществить реализацию противоаварийной автоматики (ПА), предотвращающей развитие каскадных аварий в энергосистеме[4.5].

Прогнозная оценка показывает, что в период до 2030 года ежегодный рост потребления электрической энергии по республике будет составлять порядка 6-7 процентов.

К 2030 году республиканское потребление прогнозируемое составит 120,8 млрд.кВт.ч (рост в 1,9 раза к 2018г.). При этом потребность населения в электрической энергии составит – 21,9 млрд.кВт.ч (рост в 1,8 раза к 2018г.), отраслей экономики – 85,0 млрд.кВт.ч (рост в 2,2 раза к 2018г.)[1]. Для предотвращения дефицита мощности уже начались работы по повышению устанавливаемой генерируемой мощности за счет внедрения новых маневренных (газопоршениновых) ТЭС, ветровых и солнечных электростанций. По постановлению Президента Республики Узбекистана «Об утверждении инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2022 — 2026 годы и внедрении новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами» в 2022-2026 годах планируется повысить устанавливаемую мощность на около **7300** МВт за счет новых электростанций. В том числе станции с мощностью 274 МВт (174МВт ТЭС ОДАШ в близи ПС Хорезм и 100МВт ВЭС Караузьяк) планируются построить в Северо-Западном узле ЭС. Кроме того, в Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы поставлен ряд задач на реализацию присоединения новых генерирующих мощностей и увеличения надежности электроснабжения Северо-западного энергоузла, а также для обеспечения электрической энергией вновь вводимых производственных мощностей в Республике Каракалпакстан и Навоийской области путем строительства следующих объектов:

а) ЛЭП 220 кВ в габарите 500 кВ, протяженностью 177 км от Навоийской ТЭС до ПП Бесопан, с последующим переводом на 500 кВ;

б) ПС 500/220 кВ Мурунтау с двумя автотрансформаторами мощностью 501 МВА каждый;

в) ПС 500 кВ Сарымай, с двумя автотрансформаторами мощностью 501 МВА каждый;

г) ЛЭП 500 кВ, протяженностью 226 км от ПС Сарымай до ПС Мурунтау;

д) ЛЭП 500 кВ, протяженностью 255 км от ПС Сарымай до ПС Каракуль [1];

Ввода новых генерирующих мощностей и ЛЭП приводит к изменению направления и значения перетоки мощности в линиях электропередачи и в свою очередь потребуются пересмотра ПА с точки зрения поддержания устойчивости режимы работы. На данной статье рассмотрена ПА Северо-Западного узла с вводом этих электростанций. Для анализа расчет проводился с помощью программного обеспечения DigSILENT Power Factory.

В настоящее время на объектах энергосистемы Республики Узбекистан установлены и функционируют практически все виды устройств ПА.

Далее рассмотрено влияние и назначение ПА на примере Северо-Западной части Энергосистемы для будущего состояния с точки зрения ввода проектируемых объектов.

Задачей ПА является недопущение дальнейшего утяжеления послеаварийного режима и обеспечение быстреего перехода энергосистемы к нормальному, т.е. длительно допустимому режиму.

Устройства ПА могут быть выполнены либо по принципу «после», либо по принципу «до». В первом случае после возникновения аварийного возмущения в энергосистеме оценивается тяжесть этого возмущения, рассчитываются и реализуются управляющие воздействия, предотвращающие развитие аварийных процессов. В зависимости от характера аварийных возмущений в энергосистеме устройства ПА реализуют в основном следующие управляющие воздействия: импульсная разгрузка турбин, отключение генераторов, отключение нагрузки, управление устройствами компенсации реактивной мощности, включение и отключение шунтовых реакторов, деление энергосистемы на несинхронно работающие части и др[2.3.4].

В Северо-Западном узле основным генерирующим источником является Тахиаташской ТЭС (880 МВт) и Туямуйинской ГЭС (до 150 МВт при максимальном расходе воды), крупнейшее потребления зоны подключены к ПС Хорезм, ПС Беруний и Тахиаташской ТЭС. Тахиаташской ТЭС в нормальном режиме выдает мощность на сторону ЭС по ВЛ-220кВ L-1-X-2, L-1-X-1 и L-Б-X до 640МВт что ограничивается по условию статической устойчивости и при ремонте какой либо ВЛ снижается до 540МВт. По первому этапу проекта Караузьяк ВЭС 100МВт планируется с выполнением захода и выхода от ВЛ L-1-X-1. Предварительная структурная схема Северо-Западного узла после ввода Караузьяк ВЭС и ОДАШ ТЭС показана на рисунке 1. Выдача мощности ОДАШ ТЭС выполняется с двумя линиями (Рисунок-1) к ПС Хорезм и обеспечивается надёжная схема выдачи мощности станций по условиям устойчивости.

Рисунок 1. Структурная схема Северо-Западного узла с вводом ОДАШ ТЭС и Караузьяк ВЭС.

Таблица 1. Контролируемые сечения.

Номер сечения	Состав сечения	Положительное направление мощности
1	L-ODASH-X-1, L-ODASH-X-2.	от шин ОДАШ ТЭС в сторону ПС Харезм
2	L-V-1-X, L-C-X-2.	от шин ПС Харезм в сторону ПС Зарафшан
3	L-17-D, L-Besoran, L-17-A.	от шин Навойской ТЭС в сторону НГМК

Потокораспределение после ввода ОДАШ ТЭС предоставлено на таблице 2. При нормальном режиме работы зоны по фактическому замеру нагрузки по состоянию декабря 2021 года и генерация на ОДАШ ТЭС составляет 175МВт. По условию обеспечения нормальной режимы работы энергоузла достигается снижение генераций на Тахиаташской ТЭС до 515МВт. Режим утяжеления показывает что наблюдается перегрузка на ВЛ L-1-X-2 при 815 МВт генераций на Тахиаташской ТЭС.

Таблица 2. Загрузки и перетоки ВЛ в нормальном режиме и в режиме утяжеления с вводом ОДАШ ТЭС.

Наименование ЛЭП	С вводом ОДАШ ТЭС при генераций 515МВт ТахТЭС		С вводом ОДАШ ТЭС при генераций 815МВт ТахТЭС	
	Загрузка ЛЭП (%)	Переток мощности (МВт)	Загрузка (%)	Переток мощности (МВт)
L-1-X-2	58,65	141,6	99,7	234,3
L-1-X-1	35,46	110,7	59,67	180,2
L-B-X	10,2	14,35	19,66	-44,46
L-Beruni	45,4	-135,7	68,55	-194,76
L-V-1-X	15,4	67,95	39,70	168,42
L-C-X-2	18,3	49,95	52,42	151,95

После ввода Караузьяк ВЭС не наблюдается резкое изменение в потокораспределении (Таблица 3) по сравнению исходного режима, но в

режиме утяжеления от начала 770МВт генераций на Тахиаташской ТЭС начинается перегрузка в ВЛ L-1-X-2.

Таблица 3. Загрузки и перетоки ВЛ в нормальном режиме и в режиме утяжеления с вводом ОДАШ ТЭС и Караузьяк ВЭС.

Наименование ЛЭП	С вводом ОДАШ ТЭС и Караузьяк ВЭС при генераций 515МВт ТахТЭС		С вводом ОДАШ ТЭС и Караузьяк ВЭС при генераций 770МВт ТахТЭС	
	Загрузка ЛЭП (%)	Переток мощности (МВт)	Загрузка (%)	Переток мощности (МВт)
L-1-X-2	53,56	131.49	100,31	234.24
L-B-X	12,21	20.85	19,21	-44.22
L-Beruni	42,33	-129.24	68,97	-194.49
L-V-1-X	18,03	82.95	46,06	194.04
L-X-Караузьяк	47,23	-149.1	76,52	-220.47
L-T-Караузьяк	18,44	-57.63	46,23	-134.31
L-C-X-2	21,48	64.71	61,21	177.63

На следующем этапе для анализа динамической устойчивости энергоузла создаём трёхфазное короткое замыкание в ВЛ-220кВ Л-Саримай в близи шин ПС Саримай. Результаты расчетов изменения угла ротора генераторов Тахиаташской, Навоийской и Туямуюнской ГЭС приведены ниже в виде графика.

Рисунок 2. График изменения угла ротора генераторов без воздействия ПА.

Как видно из графика наблюдается асинхронный ход на стороне Северо-Западного узла. Для сохранения устойчивости при таких случаях требуется немедленно снизить генерацию Северо-Западного узла. Для этого можно воспользоваться одним из управляющего воздействия для снижения генераций. При авариях в энергосистемах, в частности при коротких замыканиях в линиях электропередачи, эффективным способом повышения динамической устойчивости генератора является кратковременная его импульсная разгрузка с последующим нагружением по ступенчатому или экспоненциальному законам[4.8].

После воздействия импульсного разгрузка турбины ГТ-1 Тахиаташской ТЭС выдаваемая мощность станций снижается на 185МВт. И после воздействия ПА устойчивость системы сохраняется и наблюдается затухание во всех изменений угла ротора генераторов станций (Рисунок 3). При этом дефицит мощности в НГМК компенсируется за счет повышения

генераций Навойской ТЭС (Сечение 3). Послеаварийное потокораспределение предоставлено на таблице 3.

Рисунок 3. График изменения угла ротора генераторов с воздействием ПА.

Таблица 3. Послеаварийные загрузки и перетоки ВЛ

Наименование ЛЭП	Загрузка ЛЭП (%)	Переток мощности (МВт)
L-1-X-2	60,52	149.04
L-B-X	10,01	9.06
L-V-1-X	22,40	103.14
L-Beruni	46,14	-140.97
L-X-Караузьяк	51,54	-162.21
L-T-Караузьяк	22,65	-71.37
L-C-X-2	27,73	85.38

Анализ устойчивости показывает что импульсная разгрузка турбины удовлетворяет условию сохранения динамической устойчивости и рекомендуется внедрять это управляющее воздействие (УВ) в турбинах Тахиаташской ТЭС. Импульс на разгрузку длительностью 0,1—0,2 с

и последующее увеличение мощности по экспоненциальному закону обеспечивает перемещение сервомоторов турбины с максимальной скоростью, повышая устойчивость турбогенератора в первом и последующих циклах качаний. Изменение длительности импульса позволяет регулировать величину разгрузки турбины[7,8,9].

На основании приведенных выше расчетов сделаны следующие выводы и предложения:

-Для существующего положения Северо-Западного энергоузла пользование УВ импульсной разгрузки турбины обеспечивает легкий переход аварийных процессов, исключает каскадных развития аварии и не требует дополнительные затраты.

-Самый эффективный способ для обеспечения надежного и устойчивого режима работы не только Северо-Западного узла а всей Энергетической Системы Узбекистана является ускорением процесса реализаций проектов строительства ЛЭП 500 кВ от ПС Сарымай до ПС Каракуль и от ПС Сарымай до ПС Мурунтау. В частности, с вводом этих проектов улучшается связь между частями электрической системы и дальнейшее способствует создавать 500кВ кольцевую сеть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы.
2. Соловьев И.И. Автоматизация энергетических систем / И.И. Соловьев.— М.:Госэнергоиздат, 1996.
3. Веников В.А. Сильное регулирование возбуждения /В.А. Веников, Г.Р. Герценберг, С.А. Совалов, Н.И. Соколов. –М.: Госэнергоиздат, 1963.
4. Беркович, М.А. Основы автоматики энергосистем/ М.А.Беркович, А.Н.Комаров, В.А. Семенов.–М.:Энергоиздат,1999.

5. Алексеев, О.П. Автоматика Электроэнергетических систем / О.П. Алексеев, В.Е.Казанский, В.Л. Козик. Под.ред.В.Л. Кмчаев// Электрические станции.—1995.
6. Дроздов, А.Д. Автоматизация энергетических систем / А.Д.Дроздов, А.С.Засыпкин, А.А.Аллилуев—М.:Энергия, 1977.
7. Маркович,И.М. Режимы Энергетических систем / И.М. Маркович. – М.:Энергия, 1969.
8. Баркан Я.Д., Орехов Л.А. Автоматизация энергосистем. – М.: Высшая школа, 2005
9. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. Автоматизация электрических сетей. Энергетические системы. - Минск: Вышэйшая школа, 1974